

6- YO'NALISH. MIKROBIOLOGIYA VA VIRUSOLOGIYA

ВЛИЯНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ

Ташкулов Салимжон Маматназарович¹, Караходжаева Хамида²

¹ Научно-исследовательский институт тонковолокнистого хлопка, г. Термез

² Научно-исследовательский институт овощебахчевых культур и картофеля, г. Ташкент

salimjon.tashkulov.88@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572670>

Аннотация. Установлено, что при применении биокomпоста в сочетании с микробиологическими удобрениями увеличивается в почве содержание основных элементов питания, а также гумуса на 1,616 т/га. Наибольший урожай 20,3 т/га был получен при внесении биокomпоста 1 т/га + N-100, P-75, K-50 при внесении N-100, P-75, K-50 + обработка клубней в Fosstim + опрыскивание Serhosilom + 4 л/га биоазота - 19,9 т/га, внесение Biokoma + обработка клубней в Fosstime + опрыскивание Serhosilom - 19,8 т/га. На контрольном варианте урожай был равен 19,1 т/га, на фоне (N-100, P-75, K-50) - 16,1 т/га.

Ключевые слова: Картофель, экология, качество, удобрения минеральные, органические, микробиологические, урожай.

Abstract. Establishment the used biokompost wish microbiology fertilaizers, the maintenance base elements of nutrition and gumus in the soil to increase on the 1,616 t/ha. The high yeild 20,3 t/ha was receipt to bring biokompost 1 t/ha + N-100, P-75, K-50 and bring N-100, P-75, K-50 + process potatoes wish Fosstim + Sprinkle Serhosil + 4 t/ha bionitrogen – 19,9 t/ha, bring Biokom + process potatoes in the Fosstim + Sprinkle wish Serhosil – 19,8 t/ ha. On the control expenment the yeild was a 19,1 t/ha, on the fone (N-100, P-75, K-50) – 16,1 t/ ha.

Keywords: Potatoes, ecology, quality, mineral fertilizers, organic, microbiological, crop.

Аннотация. Aniqlanishicha, mikrobiologik o'g'itlar bilan biokompost birgalikda foydalanilganda tuproqdagi asosiy oziq moddalar va chirindi miqdori gektariga 1,616 t ortadi. Eng yuqori kartoshka hosil gektariga biokompost 1 t/ga + N-100, P-75, K-50 qo'llanilganda (20,3 t/ga) olingan. Mineral o'g'itlar N-100, P-75, K-50 + Fosstim + Serhosilom bilan purkash + 4 l / ga bionitrogen bilan ishlov berilganda - 19,9 t / ga; Biokoma + Fosstimda + Serhosilom bilan purkalganda - 19,8 t/ga. Nazorat variantida esa hosildorlik 19,1 t/ga, mineral o'g'itlar fonida (N-100, P-75, K-50) 16,1 t/ga tashkil etdi.

Kalit so'zlar: Kartoshka, ekologiya, sifat, mineral o'g'itlar, organik, mikrobiologik, hosil.

Введение. В настоящее время в странах дальнего и ближнего зарубежья широко изучают в сравнении минеральную и органо-минеральную системы удобрений. Органо-минеральное удобрение (ОМУ) применяют под картофель. Это комплексное удобрение с заданным соотношением N: P: K: образующие с гуминовыми соединениями органо-минеральные комплексы [5].

Установлено, что органические и органо-минеральные удобрения стабилизируют содержание гумуса в почве, в то время как минеральные удобрения приводят к снижению его содержания [4].

Широко используются также микробиологические удобрения. Применение ассоциативных азотофиксаторов на посадках баклажан позволило сэкономить 40-60 кг азотных удобрений на гектар, повысив при этом усвоение фосфора и калия.

Методика и материалы. Схема опыта. 1. Без удобрений; 2. N-200, P-150, K-100 (контроль); 3. 20 т/га навоза + N-100, P-75, K-50; 4. N-100, P-75, K-50 (фон); 5. Фон + замачивание клубней в Fosstime + опрыскивание Serhosilom из расчета 300 л/га в фазах массового появления всходов и бутанизации; 6. Фон + замачивание клубней в Serhosile +

опрыскивание Serhosilom в фазах массового появления всходов и бутанизации из расчета 300 л/ га + внесение биоазота 4 л/га; 7. Фон + замачивание клубней в Fosstime + опрыскивание Serhosilom фазах массового появления всходов и бутанизации из расчета 300 л/га + внесение биоазота 4 л/га; 8. Внесение органического удобрения + замачивание клубней в Fosstime + опрыскивание Serhosilom фазах массового появления всходов и бутанизации из расчета 300 л/га + внесение биоазота 4 л/га. Доза органического удобрения - Биоком -1 тонна на гектар.

Площадь опытной делянки 50 м², повторность 4-х кратная. Делянка 4-х рядковая, два средних ряда учетные. Площадь под опытом с учетом защиток и ок-арыков 0,2 га. Во время проведения опытов проводились следующие наблюдения и анализы. Фенологические наблюдения, биометрические измерения и учет урожая проводили по методике, Б. Ж. Азимова [1].

Урожайные данные подвергались математической обработке дисперсионным методом по Б. А. Доспехову [2].

Анализ почвы. В почве в начале, середине и конце вегетации в слое 0-25 см и 25- 40 см определяли: N-NO₃-колориметрические определение по методу Гранваль-Ляжу, P₂O₅ - подвижный, извлечение из почвы по методу Олсена для карбонатных почв с последующим колориметрированием по Дениже в модификации Цинцадзе [3].

Материалы и обсуждение. Опыты с картофелем сорта Диёра в Ташкентской области были заложены в 2009 году с 1 по 3 июля, в 2010 году - с 7 по 9 июля и в 2011 году с 12 по 14 июля, перед закладкой полевых опытов и в период вегетации по слоям почвы 0-25 и 25-40 см проводили определение содержания нитратного азота. Установлено, что в среднем за 3 года перед закладкой опытов отмечен низкий уровень содержания нитратного азота. В слое 0-25 см его количество колебалось в пределах 16,4-12,1 мг/кг, в слое 25-40 см - от 14,96 до 9,94 мг/кг, что говорит о низком уровне содержания этого элемента в почве. В фазе клубнеобразования после внесения всей дозы минеральных удобрений мы также определяли содержание нитратного азота.

Установлено, что на фоне без удобрений в слое почвы 0-25 см содержание нитратного азота снижается до 8,3 мг/кг, в слое 25-40 см - до 6,33 мг/кг. При снижении дозы минеральных удобрений в 2 раза (N-100, P-75, K-50) содержание нитратного азота в почве снижается в слое 0-25 см до 39,30 мг/ кг, в слое 25-40 см до 36,48 мг/кг. На этом фоне нами и применялись микробиологические удобрения. Применение микробиологических удобрений, таких как Fosstim и Serhosil приводит к увеличению содержания нитратного азота в слое почвы 0-25 см до 43,46-42,35 мг/кг, в слое 25-40 см до 38,2-27,86 мг/кг.

Дополнительное применение биоазота на фоне Fosstima и Serhosila увеличивает содержание нитратного азота в слое почвы 0-25 см до 46,17 мг/кг, в слое 25-40 см до 44,4 мг/кг. Аналогичная закономерность наблюдалось также при применении биокомпоста в сочетании с микробиологическими удобрениями (без применения минеральных).

Далее при снижении дозы минеральных удобрений в четыре раза применение микробиологических удобрений (Fosstima и Serhosila) способствует увеличению содержания нитратного азота в слое 0-25 см до 45,5 мг/кг в слое 25-40 см до 37,42 мг/кг. Следует отметить, что микробиологические удобрения наиболее эффективны при применении их на фоне низких доз минеральных удобрений.

Мы также определяли содержание подвижных форм фосфора в почве при выращивании картофеля. Полученные нами данные показали, что почвы обеспечены подвижными формами фосфора. Содержание его перед закладкой опыта находится в основном на среднем уровне. При внесении минеральных удобрений он достигает высокого и повышенного уровня. В целом следует отметить, что даже на фоне без удобрений отмечается средний уровень обеспеченности растений подвижными формами фосфора.

Приведены данные по накоплению урожая картофеля сорта Диёра по годам и среднее за три года в зависимости от применения микробиологических удобрений.

Из приведенных данных мы видим, что по сравнению с вариантом без удобрений применение минеральных и микробиологических удобрений способствует значительному увеличению урожайности клубней картофеля, (до 53,7 %). По сравнению с фоном (N-100, P-75, K-50) прибавка урожая колеблется в пределах 23,6–11,8 % и наибольшая 23,6 % была отмечена при обработке клубней в Fosstime + опрыскивании Serhosilom + биоазот 4 л/га.

Выводы. На основании проведенных исследований в Ташкентской области можно сделать следующие выводы:

1. Содержание нитратного азота в слое почвы 0-25 см перед закладкой опыта находится в пределах 15,60-12,44 мг/кг, при внесении микробиологических удобрений наибольшее содержание нитратного азота было на фоне внесения Биокома 1 т/га + N-100, P-75, K-50 (в слое 0-25см - 50,61 мг/кг, в слое 25-40см - 45,58 мг/кг).

2. Содержание подвижных форм фосфора высокое на всех вариантах, кроме фона без удобрений. Установлено, что на минеральном фоне в слое 25-40 см содержание гумуса снижается на 3,004 т/га, на фоне N-100, P-75, K-50 - на 1,753 т/га.

3. Наибольший урожай 20,3 т/га был получен при внесении биокомпоста 1 т/га + N-100, P-75, K-50 при внесении N-100, P-75, K-50 + обработка клубней в Fosstim + опрыскивание Serhosilom + 4 л/га биоазота - 19,9 т/га, внесение Биокома + обработка клубней в Fosstime + опрыскивание Serhosilom - 19,8 т/га. На контрольном варианте урожай был равен 19,1 т/га, на фоне (N-100, P-75, K-50) - 16,1 т/га.

Литература

1. Азимов Б. Ж., Азимов Б. Б. Сабзавочилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. - Тошкент, 2002. - 224 с.

2. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). - 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Агропромиздат, 1985. - 351 с.

3. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах / М-во сел. хозяйства УзССР. Всесоюз. ордена Ленина науч.-исслед. ин-т по хлопководству «СоюзНИХИ» ; [Ред. коллегия: М. А. Белоусов (отв. ред.) и др.]. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ташкент, 1963. - 439 с.

4. Новиков М. А, Тимошина Н. А, Федорова Л. С. Взаимосвязь систем удобрения картофеля с плодородием почвы и урожайностью // Картофель и овощи. - 2005. - № 5. - С. 20-22.

5. Ромин Н, Кухаревская О. В. Применяйте гуминовое удобрение Дарина-2 // Картофель и овощи. - 2006. - № 4. - С. 14